

JIZZAX VILOYATI DO‘STLIK TUMANIDAGI SUG‘ORILADIGAN YERLARNING EKOLOGIK HOLATI

Rayxon Mudarisova Xadjayevna

O‘zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti Tabiiy fanlar kafedrasida dotsenti

E-mail: Xodjayevna@mail.ru

Jasur Muxammadiyev Mardon o‘g‘li,

O‘zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti Tabiiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

E-mail: jasurmarqayev24@gmail.com

Anvar Safarov Abdinazarovich,

O‘zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti Tabiiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

E-mail: anvarsafarov170@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax viloyati Do‘stlik tumanidagi sug‘oriladigan yerlarga antropogen va tabiiy omillarning ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra tuproqlarning ekologik holati haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Sug‘oriladigan yerlar, antropogen, tabiiy, omil, ekologik holati, tuproq unumdorligi, qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat mahsulotlari, hosildorlik.

Аннотация: В данной статье представлены сведения об экологическом состоянии почв по результатам исследований воздействия антропогенных и природных факторов на орошаемые земли Дуствликовского района Джизакской области.

Ключевые слова: орошаемые земли, антропогенные, природные, факторы, экологическое состояние, плодородие почв, земледелие, продукты питания, продуктивность.

O‘sib borayotgan aholini ekologik toza, ya‘ni sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bu o‘z navbatida insonlarga sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirib beradigan, qishloq xo‘jaligida foydalanadigan yerlarning ekologik holatiga bog‘liq. Yillar davomida qishloq xo‘jaligi yerlariga antropogen va tabiiy omillar ta‘siri natijasida tuproqlarning sho‘rlanish darajasi hamda tuproqlarning eroziyaga uchrashi ortib bormoqda. Oqibatda tuproqlarning ekologik holati yomonlashib, tuproqlarning unumdorligi

pasayib bormoqda. Bu holat qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligining pasayishiga olib kelmoqda. Natijada o'sib borayotgan aholini ekologik toza va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga salbiy ta'sir etmoqda.

Tadqiqot obekti sifatida Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi sug'oriladigan yerlarning ekologik holati tanlangan.

O'tgan asrda tuproqlarning sho'rlanishi, yer yuzidagi sug'oriladigan yerlarning 33% ini tashkil qilgan. Tuproqlar sho'rlanishining asosiy sabablardan biri qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda haddan tashqari kimyoviy o'g'itlardan foydalanish, tarkibida natriy elementi miqdori yuqori bo'lgan suv bilan sug'orish va yetarli darajada drenaj vositalarining yo'qligi hisoblangan [1]. Tuproqlarning sho'rlanishiga asosiy sabab, qishloq xo'jaligi ekinlarini ko'p miqdorda sug'orishdir. Sug'orish suvi sifatiga salbiy ta'sir qiluvchi asosiy ionlarning bir qismi tahlil qilinganda, sug'orish suvi tarkibida bor, xlorid va azot kabi elementlarning miqdori yuqori ekanligi aniqlangan. Tuproqlarning sho'rlanishini oldini olish uchun sug'orish suvi sifatini nazorat qilish lozim [2]. Hozirgi kunda tuproqlarning sho'rlanishi va qotib qolish jarayonlari keng tarqalgan. Bu jarayonlarni keltirib chiqaruvchi asosiy manbalar tabiiy va antropogen omillar hisoblanadi. Tabiiy omillarga iqlim, litologiya, topografiya va tuproqshunoslik kabi omillar kirsa, antropogen omillarga esa insonlarning qishloq xo'jaligi yerlaridan noto'g'ri foydalanishi kiradi. Tabiiy va antropogen omillar ta'sirida tuproqlar sho'rlanib, yerlarning tanazzulga uchrashiga va cho'llanish jarayonining tezlashishiga, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligining pasayishiga olib keldi. Natijada ekologik toza va sifatli oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligiga tahdid solmoqda [3].

Hozirgi vaqtda tabiiy geokimyoviy va antropogen omillar ta'sirida dunyoning 1 milliard gektarga yaqin quruqlik yuzasi sho'rlanishga uchragan, bu yer yuzasining taxminan 7% ni tashkil qilmoqda. Iqlim o'zgarishi sababli qirg'oqbo'yi hududlariga sho'r suvning kirib borishi va ekinlarning suvga bo'lgan talabining oshishi hamda ekinlarni sug'orish uchun past sifatli suvdan foydalanish natijasida tuproqlarning sho'rlanishi ortib bormoqda [4]. Bir qator olimlar GAT orqali Sirdaryo viloyatidagi sug'oriladigan tuproqlarning sho'rlanish darajasini o'rganish bo'yicha tadqiqot olib borgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 2017-yil 1-oktyabr holatiga 7059 ta sug'oriladigan ekin maydonlari sho'rlangan. Bu ekin maydonlaridan 223727 ga maydon kuchsiz sho'rlangan, 50222 ga maydon o'rtacha sho'rlangan va 5486 ga maydon kuchli sho'rlangani aniqlangan [5].

Materiallar va tadqiqot usullari.

Jizzax viloyatida Suv xo'jaligi vazirligiga qarashli Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (ITHB) tomonidan Kollektor-drenaj suvlari (KDS) miqdori, sifati (asosan minerallashuvi) va tuproqlarning sho'rlanish darajasi monitoring qilib boriladi.

Tadqiqot ishlarida maqola mualliflari va Quyi Sirdaryo ITHB mutaxassisleri tomonidan 2022-yil oktyabr oyida maxsus dala ekspeditsiyasi tashkil qilindi va Do'stlik tumanining Fermer xo'jaliklari hududiy uyushmasi (FXHU) tuproqlaridan namunalar olindi.

Olingan namunalar Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi (ITHB) ga qarashli laboratoriyada tuproqlarning sho'rlanish darajasi aniqlandi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi.

Qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlarning ekologik holatini aniqlash, ya'ni tuproqlarning sho'rlanish darajasini, meliorativ holatini va unumdorlik ko'rsatkichlarini baholash, ekinlar hosildorligini pasayishini oldini olish hamda iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun muntazam ravishda monitoring qilib borish, murakkab jarayonlarni talab qiladi. Bu kabi holatlarni yengillashtirishda GATni qo'llash uzoq vaqt va ko'p harajat talab qilmaydi. Bunda Geografik axborot tizimlari (GAT) orqali olingan natijalar bugungi kunda o'z samarasini bermogda. GAT orqali kuzatish, baholash va tahlil qilish ko'pgina hududlarning ekologik holatini aniqlashda katta ahamiyat kasb etmogda. Yerning ekologik holati haqidagi GAT ma'lumotlarini tez yangilashni talab qiladi, chunki Yerda bo'ladigan jarayonlar dinamik ravishda o'zgaradi. GATda vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadigan ma'lumotlar bizga yangi ma'lumotlarni olish va ularni tahlil qilish imkoniyatini beradi. Shu afzalliklarni hisobga olgan holda, GAT texnologiyalarini qo'llash orqali olingan natijalarga, asosan, 2022-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi sug'oriladigan maydonlardagi tuproqlarning sho'rlanish darajasi keltirilgan klassifikatsiya asosida hududning elektron xaritasi yaratildi (1-rasm).

MAYDONLAR BO'YALISHI

Jami sug'oriladigan maydon:- 35201 ga

	0-2 sho'rlanmagan - 3811 ga
	2-4 kuchsiz sho'rlangan - 24876 ga
	4-8 o'rtacha syo'rlangan - 5591 ga
	8-16 kuchli sho'rlangan - 923 ga

1-rasm. Do'stlik tumani sug'oriladigan maydonlardagi tuproqlarning sho'rlanish darajasini aks ettiruvchi elektron xaritasi.

2022-yil 1-oktabr holatiga ko'ra Jizzax viloyati Do'stlik tumani sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish darajalari quyidagi diagrammada ham keltirilgan (2-rasm).

2-rasm. 2022-yil Do'stlik tumani kesimida sug'oriladigan maydonlaridagi tuproq sho'rlanish darajasi.

Quyidagi elektron xarita va diagrammadan olingan natijalar tahliliga ko'ra, Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi jami sug'oriladigan 35201 ga maydonning 11 % i, ya'ni 3811 ga maydon sho'rlanmagan, 71% i 24876 ga maydon kuchsiz sho'rlangan, 16 % i 5591 ga maydon o'rtacha sho'rlangan va 2 % i 923 ga maydon kuchli sho'rlanganligi aniqlandi (2-rasm).

Do'stlik tumanida 12 ta Fermer xo'jaliklar hududiy uyushmasi (FXHU) mavjud. Tumandagi jami sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish darajasini "FXHU"lar maydonlari kesimida o'rganildi. O'rganilgan ma'lumotlar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

"FXHU"lar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, Manas fermer xo'jaligi hududining 34% i hamda Abduvosiyev fermer xo'jaligi hududining esa 40% i sho'rlanmagan maydonlarni tashkil qildi, bu esa boshqa "FXHU"lari hududlarga qaraganda sho'rlanmagan maydonlarning ortiqiligini ko'rsatadi.

1-jadval

/r	FXHUlar nomi	Umumiy sug'oriladigan maydon (ga)	Shu jumladan			
			Sho'rlanmagan (ga)	Kuchsiz sho'rlangan (ga)	O'rtacha sho'rlangan (ga)	Kuchli sho'rlangan (ga)
	Oq-oltin	3095	115	2355	570	55
	Xalqobod	3233	20	2378	710	125
	A. Sarkisov	4627	205	3002	1120	300
	K.Rahimov	4493	225	3103	1010	155
	M.Dadajonov	4551	150	3726	610	65
	Manas	3250	1115	1800	235	100
	A.Kulbekov	2948	310	2268	335	35
	X.Isroilov	2783	150	2203	375	55
	Abduvosiyev	3236	1290	1760	176	10
10	Navbahor	1369		1269	100	
11	Istiqlol	1439	231	835	350	23

12	Boshqa tashkilot	177		177		
	Tuman bo'vicha	35201	3811	24876	5591	923

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda, tumandagi A. Sarkisov fermer xo'jaligi maydonidagi tuproqlar eng ko'p sho'rlangan, Istiqlol fermer xo'jaligi maydonidagi tuproqlar eng kam sho'rlanganligi aniqlandi.

Xulosalar.

Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi jami sug'oriladigan maydonning 11 % i sho'rlanmagan, 71% i kuchsiz sho'rlangan, 16 % i o'rtacha sho'rlangan va 2 % i kuchli sho'rlangan.

Do'stlik tumanidagi "FXHU"lar kesimida qaraydigan bo'lsak, Navbahor fermer xo'jaligi va Boshqa tashkilot hududlarida sho'rlanmagan maydonlar qolmagan, lekin bu hududlar kuchli sho'rlanmagan, ya'ni kuchsiz va o'rtacha darajada sho'rlangani ma'lum bo'ldi.

Do'stlik tumanida sug'oriladigan hududlar miqyosida kuchli sho'rlangan eng katta hudud Sarkisov fermer xo'jaligida mavjudligi aniqlandi va 300 ga ni tashkil etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Моханавелу А., Рагхавендра С.Н., Аль-Ансари Н. Опасность засоления и засоленности почвы и грунтовых вод, вызванная ирригацией: обзор ее причин, последствий и стратегий смягчения // Список журналов MDPI. 2021.
2. Сааду У.В., Муртала А.Г., Кабиру Д.У., Амину А., Абдуллахи У. Понимание причин, последствий и устранение засоления на орошаемых полях: обзор // International Journal of Agriculture and Animal Production. 2021.
3. Стави И., Тевс Н., Приори С. Засоленность и засоленность почв в засушливых районах: обзор причин, последствий, мониторинг и меры по восстановлению // Передний. Окружающая среда. наук, 11 августа 2021.
4. Хопманс Я., Куреши А., Кисекка И., Маннс Р., Граттан С.Р., Ренгасами П., Бен-Гал А., Ассулин С., Жаво М., Минхас Р., Раатс П., Скэггс Т., Ван Г. Глава первая . Критические пробелы в знаниях и приоритеты исследований в области глобального засоления почв // Достижения в агрономии. 2021. С.- 1-191.

5. Рузиев И.М., Назаралиев Д.В., Омонов И, Мирзакаримов В. Разработка изменения засоленности почв сырдарьинской области при помощи геоинформационных систем (ГИС) // *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali* ISSN: 2181-3469 Jild:02Nashr: 2023.
6. Mirzayev J.A., Kulmatov R.A. Sug'oriladigan maydonlaridan hosil bo'lgan kollektor drenaj miqdor va sifatini hamda ular uchun foydalanishni yaxshilash (Jizzax viloyati misolida). O'zMU xabarлари 2019 yil 3/2 son 101-108 betlar.
7. R.Kulmatov., J. Mirzaev., J.Abuduwaili., B.Karimov. Challenges for the sustainable use of water and land resources in the Djizakh irrigation zone (Uzbekistan) under changing climate and salinization. *Journal of Arid Land* (2020) 12(1): pp. 90–103. <https://doi.org/10.1007/s40333-020-0092-8>.
8. R.Kulmatov., J. Mirzaev., D.Kulmatov., R. KH. Allaberdiyev. The modern agroecological (rivers water, irrigated lands) problems of Uzbekistan under the climate change with focus of the Navoi region. International conference on Integrated innovative development of Zarafshan region: achievements, challenges and prospects. 27-28 November 2019, Navoi. pp. 726-732
9. Alibekov L.A., Nishonov S.A. Jizzax viloyatining tabiiy sharoiti va resurslari. "O'zbekiston" nashriyoti, 1978 yil.
10. Mirzayev J.A., Kulmatov R.A, Taylokov A. "Iqlim o'zgarishi sharoitida Jizzax viloyati suv va sug'oriladigan yer resurslaridan foydalanish" axborot-tahliliy va ilmiy-amaliy jurnalining 2018 yil 9(209)-son 26-30 betlar.